

XÃ HỘI

Bộ trưởng Nội vụ chia sẻ về 'những ngày làm việc không kể ngày đêm'

Thứ sáu, 17/1/2025 16:05 (GMT+7)

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, có những nhiệm vụ rất khó, tưởng không thể hoàn thành, nhưng Bộ đã vượt qua rất xuất sắc, đạt được những thành tựu “ngoạn mục, kỳ tích”.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại hội nghị. Ảnh: *Hạnh Phạm*.

Có những nhiệm vụ tưởng chừng không thể hoàn thành

Ngày 16/1, phát biểu chỉ đạo Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2024, Chính phủ đánh giá Bộ Nội vụ là đơn vị

tiên phong gương mẫu hàng đầu trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Bộ trưởng nhấn mạnh chưa năm nào Bộ Nội vụ hoàn thành khối lượng công việc lớn với áp lực đòi hỏi chất lượng chuyên môn và tiến độ cao như năm 2024. Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2024 đã thể hiện đầy đủ, toàn diện năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.

“Đó chính là kết quả của những ngày làm việc không kể ngày đêm với tinh thần đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, chia sẻ, đồng cam cộng khổ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ”, bà Trà bày tỏ.

Thậm chí, Bộ trưởng cũng chia sẻ rằng, có những nhiệm vụ rất khó, tưởng chừng như không thể hoàn thành nổi thì Bộ đã vượt qua rất xuất sắc. Năm 2024, chính là điển hình của sự quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực, vượt khó để hoàn thành toàn diện các mặt công tác của Bộ và ngành nội vụ, đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, có thể nói là “ngoạn mục, kỳ tích”.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: *Hạnh Phạm*.

Hợp nhất hai Bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, năm 2025, có nhiều sự kiện chính trị quan trọng

và đối với Bộ Nội vụ cũng sẽ có nhiều thay đổi. Bộ trưởng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ chuẩn bị tâm thế vững vàng, không ngừng nỗ lực cố gắng để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, theo Bộ trưởng, cần phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2025 của Bộ Nội vụ. Từng đơn vị phải xây dựng kế hoạch công tác năm, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm tới từng cá nhân.

Bộ trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Bộ là triển khai thực hiện hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ bảo đảm chủ động, thống nhất, đồng thuận, dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết.

Đồng thời, bà Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ, cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để đội ngũ cán bộ, công chức sau hợp nhất yên tâm công tác, chấp hành và phát huy giá trị văn hoá cốt lõi của hai Bộ trước khi hợp nhất để cùng nhau thi đua đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

“Khi thực hiện hợp nhất, sẽ có đánh giá và sàng lọc đội ngũ công chức, viên chức, người lao động theo tinh thần chung của Bộ Chính trị”, Bộ trưởng cho hay.

Nhiệm vụ quan trọng khác được bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh là phải coi trọng công tác xây dựng đội ngũ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo chiến lược của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Trên cơ sở đó, cần tiếp tục đào tạo cán bộ trẻ tạo nguồn cán bộ lãnh đạo các cấp của Bộ năm 2025.

Bộ trưởng cũng lưu ý triển khai thực hiện Nghị định số 179 của Chính phủ về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng...

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách *Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá* của Thủ tướng, Phó Giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Phạm Minh Chính & Vương Quân Hoàng. (2009). *Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá*. Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật. <https://www.nxbctqg.org.vn/-kinh-te-viet-nam-thang-tram-va-dot-pha.html>